

O futuro do trabalho intermediado por empresas plataforma e a precarização do trabalho juvenil

Fernando Cenirio dos Santos

Profa. Rosária Ramos

Políticas de Emprego
Mestrado em Política Social

Lisboa
2020

WWW.ISCSP.U LISBOA.PT

O futuro do trabalho intermediado por empresas plataforma e a precarização do trabalho juvenil

Resumo

Nas últimas décadas, mudanças significativas ocorreram no mundo do trabalho devido ao aumento da globalização, desenvolvimento de novas tecnologias, transferência da força de trabalho do setor de manufatura para o setor de serviços e mudanças demográficas significativas. Essas mudanças têm causado um declínio no modelo de emprego tradicional, levando a um aumento no trabalho precário e fazendo surgir novos formatos contratuais atípicos, como aqueles sem horas pré-estabelecidas, sem salários mínimos garantidos, com baixo nível de proteção e seguridade social etc. Neste contexto, vem crescendo pelo mundo o número de empresas que atuam em formato de plataforma digitais e que se utilizam, principalmente, do plantão trabalhadores contingentes, que usam suas próprias ferramentas e equipamentos para a prestação do serviço. Este artigo analisa as dimensões do trabalho precário praticado neste modelo de negócios, identificando as consequências geradas para os jovens e discutindo como os formatos de trabalho por plataformas digitais colaboram para a geração de novas vagas laborais atípicas, que frequentemente levam à vulnerabilização do jovem trabalhador e à falta de perspectivas frente ao mundo do trabalho.

Palavras-chave: Trabalho Precário, Jovens, Empresas Plataforma, *Gig Economy*, Tecnologia.

Abstract

In the last few decades, significant changes have occurred in the world of work due to increased globalization, the development of new technologies, a change from the manufacturing sector to the services sector and significant demographic changes. These changes have caused a decline in the standard employment model and have led to a dramatic increase in precarious work, giving rise to new atypical contractual models, without established hours, without guaranteed minimum wages, social security, pensions etc. Companies in digital platform format are on the rise and mainly use contingent workers, who use their own tools and equipment to provide the service. In this sense, this article analyzes the definitions of precarious work according to this reality, identifying the consequences generated for young people and discussing how the new technologies and work formats by digital platforms collaborate for the expansion of these non-standard work formats, which many sometimes lead to the vulnerability of the young worker and the lack of perspectives towards to the work perspective.

Keywords: Precarious Work, Young People, Platform Companies, Gig Economy, Technology.

Introdução

Vimos, especialmente no final da década de 1970, uma transformação nas relações de trabalho, marcadas pela globalização, flexibilização e retorno de políticas liberais. Tal realidade colabora para uma crise no modelo de emprego tradicional¹, caracterizado pela estabilidade e integralidade do tempo dedicado, a favor da difusão massificada de novos formatos de trabalho. Estes ‘novos’ formatos de trabalho – defendidos por muitos pelos contestáveis ideais de flexibilidade e autonomia – se caracterizam pela atipicidade e muitas vezes têm em sua gênese a precarização (Stanford, 2017; Rodgers & Rodgers, 1989).

Os jovens, especialmente entre os 15 e 29 anos (mas alguns casos até os 35 anos), representam a faixa etária com os maiores níveis de desemprego e, apesar dos níveis de escolaridade serem os mais altos em relação às gerações anteriores com a mesma faixa etária, estão mais expostos ao trabalho atípico e precário (OECD, 2019; CE, 2016; OIT, 2016).

Além disso, a última década foi caracterizada por inovações tecnológicas advindas do avanço da internet e de sistemas de intermediação online, fazendo surgir empresas que atuam no formato de plataformas digitais. Estas empresas buscam se distinguir meramente como ‘intermediadoras digitais’ entre o trabalhador – que é caracterizado como independente, empreendedor, profissional autônomo, parceiro ou mesmo cliente da plataforma, dependendo do tipo de empresa ou regulamentação pública – e o consumidor final, se apresentando muitas vezes como uma alternativa ao desemprego. Tais relações contratuais se caracterizam pela atipicidade, contribuindo diretamente para a precarização ao transferir a maior parte do risco para o trabalhador (Matthews, 2017). Os indivíduos mais jovens, ainda segundo o autor, que já nascem em uma sociedade bastante ligada aos valores neoliberais e ao glamour proporcionado pelo ‘mundo digital’, são os principais alvos destas empresas, sendo mais fácil seduzi-los através de ideais como autonomia, independência, flexibilidade, ausência de chefia etc.

Neste contexto, este estudo pretende analisar precarização do trabalho juvenil praticado por Empresas Plataforma² (EP) de entrega, que podem ser definidas como organizações que tem como base de modelo de negócio a utilização de uma plataforma online, que cria valor ao facilitar a troca entre dois ou mais grupos interdependentes, normalmente consumidores e produtores de produtos, serviços ou conteúdos (Yonatany, 2017; Scholz, 2016; Vercellone, et al., 2018; Drahokoupil & Fabo, 2016). Muitos defendem esta ideia com um discurso em prol da relação produtividade e competitividade, uma vez que as EP operam em “modelos enxutos”, com pouca necessidade de capital físico, permitindo às empresas mais agilidade, foco na marca, inovação e força de vendas, caracterizando-se pela terceirização do processo produtivo (Constantino, 2018).

¹ Utilizar-se-á aqui as palavras Emprego ‘tradicional’, ‘padrão’, ‘clássico’ ou ‘típico’ como sinônimos, para evitar a repetição de uma mesma palavra demasiada vezes no texto. O seu antônimo será referido, geralmente, como Trabalho ‘atípico’.

² A denominação de empresas plataforma é bastante abrangente. Dependendo do segmento e das características do negócio, encontrou-se, durante a revisão bibliográfica, diferentes terminologias que variam conforme a abordagem de cada autor, tais quais empresas digitais, plataformas digitais, empresas online, *on demand platforms*, empresas aplicativo etc., porém foi mais frequente o termo empresas plataforma, entendido também como o mais abrangente para englobar este conceito.

Por outro lado, a difusão de EP vem contribuindo criação de novos formatos de empresas multinacionais com tendências, muitas vezes, à monopolização (seja em escala regional, nacional ou global) ou à concentração de segmentos de mercado operados por poucas empresas, permitindo que elas reduzam os valores pagos aos trabalhadores (Churchill, Ravn, & Craig, 2019). Estas empresas crescem, em grande medida, devido à substituição de formatos laborais tradicionais e seguros por modelos atípicos, incertos e precários (por meio da contratualização de profissionais independentes), com base a exploração da força de trabalho a baixo custo, subtraindo do trabalhador diversos direitos e transferindo a eles a maior parte dos riscos (Churchill, Ravn, & Craig, 2019; Stanford, 2017; Stuth & Jahn, 2019; Fritze & Misoczky, 2018; Scholz, 2016).

O presente estudo ocorreu por meio de uma pesquisa bibliográfico-documental, buscando conceitos, teorias e dados que permitissem contextualizar o trabalho precário e atípico realizado por jovens que atuam em EP no segmento de entrega. Utilizar-se-á da revisão literária como base metodológica, porém, ocasionalmente, contextualizar-se-á alguns aspectos teórico-conceituais com a realidade empírica, por meio da referência de dados, de fontes jornalísticas ou jurídico-legais que contribuam para a discussão teórica assentada na realidade prática. A pergunta de partida deste trabalho consistiu em perceber “quais as dimensões da precarização do trabalho juvenil praticado no contexto das Empresas Plataforma (EP) de entrega”?

1. Sobre o Conceito de Precariedade do Trabalho

O trabalho precário vêm assumindo uma importante preocupação na sociedade contemporânea, especialmente ao final da década de 1970, marcada pela crise do petróleo, que pôs em xeque as políticas econômicas keynesianas, e causando o ressurgimento de políticas liberais, pautadas nos ideais de Estado mínimo, impulsionadas nos governos Reagan e Thatcher (Kalleberg, 2018; Kovács, 2005; Rodgers & Rodgers, 1989; Stanford, 2017). O discurso neoliberal enfatiza o trabalho autônomo e o empreendedorismo como escolhas mais vantajosas, em detrimento do modelo clássico de emprego, o que pode alavancar a regulação e expansão deste modelo de trabalho como o ‘novo padrão’, criando condições mais precárias para os trabalhadores (Fleming, 2017).

Apesar do trabalho precário não ser um tema novo, ele pode ser analisado sob uma perspectiva histórica, configurando-se de formas variadas nos diferentes países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos trabalhos eram precários e dos salários eram instáveis até o fim da Grande Depressão, de acordo Kalleberg (2009b). Era extremamente rara, segundo o autor, a existência de planos de saúde e pensões para os trabalhadores estadunidenses antes dos anos 1930s, bem como quaisquer outros benefícios, tais quais aqueles associadas ao surgimento do capitalismo de Bem-Estar Social; as relações entre empregador e trabalhador dependiam, substancialmente, da generosidade do primeiro e da docilidade do segundo, ao invés de representarem direitos.

Neste contexto, Kalleberg (2018; 2009a; 2009b) entende que o Estado do Bem-Estar Social, pautado em políticas de emprego, entrou em declínio a partir da década de 1980, representando um aumento do trabalho temporário e inseguro, a flexibilização e a competitividade passaram a ser as novas palavras de ordem nos países ocidentais, tidos como os bastiões das políticas de pleno emprego. Entre as razões para o crescimento do trabalho precário (ainda segundo o autor) estariam

a globalização, que se configura na interdependência econômica, e tem entre seus resultados a transferência da produção para países cujo custo associado ao trabalho é menor. Contribuiu também a expansão do neoliberalismo, que representa uma ideologia pautada na desregulação dos mercados e dos sistemas de proteção social e da transferência de serviços sociais, antes prestado pelo Estado, para o mercado (Churchill, Ravn, & Craig, 2019).

Desta forma, tem havido um ressurgimento do trabalho precário, que é aquele que é incerto e cujos riscos empregatícios são assumidos essencialmente pelo trabalhador, e não pelos seus empregadores ou pelo governo (Kalleberg, 2018; Kovács, 2005; OIT, 2012). Também é precário o trabalho mal pago, pouco reconhecido e que provoca um sentimento de inutilidade ou insegurança diante da instabilidade do emprego, aquele que restringe os direitos sociais e que não tenha perspectivas de evolução profissional (Kovács, 2004; 2005). Ademais, o fato do trabalhador ter vários empregadores possíveis ou uma relação de trabalho disfarçada ou ambígua, e ainda obstáculos legais e práticos para ingressar em um sindicato e negociar coletivamente também podem caracterizar a precariedade laboral (OIT, 2012).

Apesar dos conceitos supramencionados, não se pode afirmar que exista uma definição universalmente aceita para trabalho precário. Isso se deve principalmente à sua natureza multidimensional e às diferenças em seu entendimento, que variam conforme o país, região, estrutura socioeconômica, cultural, sistemas políticos e mercados de trabalho (OIT, 2012). Uma definição acurada dificilmente seria operacionalizável e, se houvesse, não seria capaz de conhecer a extensão e a intensidade deste processo social ou para servir de alicerce para a definição de políticas sociais de intervenção (Diogo, 2012b).

Alguns indicadores, segundo Kalleberg (2009a), que podem contribuir para a análise do crescimento do trabalho precário na sociedade, incluindo: a) a diminuição do tempo em que a pessoa permanece em um trabalho; b) o aumento do desemprego no longo prazo; c) o incremento de acordos de trabalho não normatizados (trabalhadores contratados temporariamente com acordos de termos fixos, ou aqueles contratados por agências de trabalho temporário ou especializadas na subcontratação); e d) a ‘transferência do risco’ para os trabalhadores por meio da exigência da contratação de seguros de risco (por acidentes de trabalho, por exemplo), da transferência da contratação de pensão e planos de saúde nos quais os trabalhadores pagam um valor maior (ou total) e absorvem mais riscos do que os empregadores e da redução de outros benefícios em geral.

Na mesma direção, Rodgers & Rodgers (1989) apontam para uma distinção entre o conceito de ‘trabalho precário’ e o de ‘emprego padrão’³ propondo quatro dimensões da precariedade. A primeira é a dimensão ‘temporal’, que se refere a incerteza sobre a continuidade do emprego. A segunda é a dimensão ‘organizacional’, ou seja, a falta de controle individual e coletivo dos trabalhadores sobre as condições de trabalho, horários e turnos de trabalho, intensidade do trabalho, remuneração, saúde e segurança. A terceira é a ‘econômica’, relacionada à remuneração

³ Por emprego padrão, ou *standard employment*, como usado na língua inglesa, podemos utilizar um conceito abrangente da OIT (2017, tradução própria), que diz que “é aquele definido como um trabalho contínuo, em período integral, com um relacionamento direto entre empregador e empregado”. Já o emprego não padrão (*non-standard employment*), ou atípico, seria o seu oposto.

insatisfatória (remuneração insuficiente e progressão salarial). Por fim, a dimensão da ‘proteção social’, que é aquela legal, coletiva ou clássica contra a demissão injusta, discriminação e práticas de trabalho inaceitáveis, abrangendo a esfera da proteção relacionada ao acesso a benefícios previdenciários que cobrem saúde, acidentes, subsídios de desemprego etc.

Levando em conta a natureza multidimensional do trabalho precário e as quatro dimensões de precariedade, um estudo europeu em larga escala sobre emprego precário (ESCOPE, 2004, apud Frade, Darmon, & Laparra, 2004) forneceu uma definição holística de trabalho precário. Com base nas suas conclusões, o trabalho precário foi entendido como uma variedade de formas de emprego (por exemplo, emprego temporário, subemprego, quase autoemprego, trabalho de plantão etc.) estabelecidas abaixo dos padrões normativos socialmente aceitos.

Além disso, quanto mais atípico e informal, mais tende o trabalho a ser caracterizado como precário. Já o ‘emprego padrão’ caracterizara-se como sendo mais seguro. Os conceitos de ‘segurança’ (ou maior presença de direitos) e ‘flexibilidade’ (tendência à redução de direitos) tendem a ser inversamente proporcionais no que se refere à precariedade laboral, conforme ilustra a figura a seguir.

Figura 1: Entendendo o trabalho precário: segurança versus flexibilidade

Fonte: Adaptado de Broughton, Biletta, & Kullander (2010, tradução própria).

Um emprego ‘flexível’ pode ser entendido como precário quando: a) o caráter é involuntário, ou seja, os indivíduos optam por esta modalidade de contratação porque não tem melhor escolha; b) oferece uma cobertura deficiente de proteção social; c) o acesso à formação é reduzido ou inexistente e d) as relações associativas para defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores são também mínimas ou estão ausentes (Kovács, 2005). O autor entende que o crescimento das formas precárias tem uma relação direta com a flexibilização, o que pode ser uma estratégia utilizada para ludibriar o trabalhador voltada à redução de custos e da adaptação da sua remuneração às flutuações da demanda. Há também de se ter em conta o caráter involuntário do trabalho precário: os indivíduos optam por esta modalidade de contratação porque não tem melhor escolha.

Nas últimas décadas, uma nova proposta visa integrar as dimensões da flexibilidade com a segurança e tem como ideal a promoção da competitividade empresarial. Trata-se da ‘flexigurança’

(do inglês *flexicurity*), que tem o modelo dinamarquês de seguridade social seu principal expoente, e vêm sendo objeto de diversos estudos. A principal ideia de flexigurança é transitar de uma condição de segurança no emprego tradicional para uma condição de segurança laboral independente das mudanças laborais ou da realização de múltiplos trabalhos no mesmo período, o que seria interessante para o trabalhador por se tratar de uma abordagem mais abrangente, ou seja, ter possibilidades de emprego durante a vida pela combinação de um sistema de subsídios de desemprego, planos de pensão e outras formas de seguridade (Origo & Pagani, 2008).

Todavia, o conceito de flexigurança recebe diversas críticas, uma vez que poderia levar ao aumento dos contratos temporários e com menos direitos, uma vez que este “pacote básico” de direitos seria inferior àqueles proporcionados por uma relação típica de emprego, levando a insegurança e à assunção de mais riscos pelo trabalhador (Castelhano, 2010). O mesmo autor afirma que o entendimento sobre o seu conceito é ambíguo, o que provoca interpretações divergentes: as entidades sindicais tendem a ter uma perspectiva diferente das associações empresariais, por exemplo.

Apesar de que uma literatura substancial tem como foco principal o emprego padrão versus atípico, é possível questionar essa dicotomia com uma suposição simples entre emprego padrão ‘ruim’ contínuo e emprego não padrão ‘bom’, em especial se levarmos em conta o fator remuneração (Stuth & Jahn, 2019). Com isso, apesar de haver uma tendência, o trabalho atípico não pode ser entendido genericamente como precário, uma vez que muitos dos benefícios sociais podem ser adquiridos no mercado, especialmente pelo trabalhador de alta renda.

Há também de se pensar em condições específicas ou subjetivas para mensurar a precariedade do trabalho, como a cultura organizacional, o comportamento dos superiores em relação aos empregados, as questões individuais etc., que poderiam se traduzir de diversas formas, como em pressões psicológicas, assédio moral (e até sexual), sobrecarga de trabalho, impossibilidade ou limitações para a ascensão, infelicidade e sentimento de não realização com o emprego, falta de reconhecimento, dentre tantos outros fatores.

Convém também entender que o aumento do desemprego está muito associado à precariedade do trabalho, sendo um fenômeno mais frequente em momentos de crise econômica. E isto é particularmente verdade para os jovens, tendo em vista que eles são uma das categorias mais afetadas pela escassez de empregos (Diogo, 2012a) Neste contexto, é o trabalho precário muitas vezes a única opção que lhes resta, sendo considerado aceitável para poder transpor a situação de desemprego.

2. A Precariedade e o Trabalho Atípico entre os Jovens

Os jovens são considerados um dos grupos sociais mais afetados pela precarização do trabalho, fenômeno ampliado em momentos de crise econômica. Os elevados níveis de desemprego e inatividade, segundo Carmo & Matias (2019), faz emergir preocupações sobre as consequências futuras deste fenômeno, em especial se for considerado o fato de esta nova geração ter níveis de formação mais elevados em relação a gerações anteriores. Como consequência, podem os jovens ser mais predispostos a aceitar condições de trabalho mais precárias do que outros segmentos etários

da população (Carmo & Matias, 2019). Segundo a OECD (2019), a parcela de jovens que não eram empregados em 2017, e tampouco estavam participando do processo de educação formal (escola ou universidade), foi de 13,4% em média nos países da OECD, o que representa a faixa etária não empregada mais alta do que qualquer outro segmento etário da população economicamente ativa.

De acordo com Stuth & Jahn (2019), os jovens são especialmente vulneráveis à assunção de vulnerabilidades quando entram no mercado de trabalho, por não possuírem experiência profissional, e tem mais dificuldades no acesso à proteção da seguridade social. Consequentemente, segundo os autores, os empregadores podem tirar proveito de seus limitados poderes de negociação e devolver riscos a eles. Estes indivíduos têm menos cada vez menos oportunidades de reunir as experiências ou os conhecimentos relevantes num primeiro emprego que possam contribuir para o emprego futuro contínuo, frequentemente sofrendo interrupções nos empregos iniciais (Stuth & Jahn, 2019).

As condições de vida nos agregados familiares parentais dos jovens também influenciam diretamente a precariedade dos empregos, dependendo dos recursos que as famílias fornecem, especialmente no que se refere ao acesso à educação e a oportunidade e poderem dispendir mais tempo na busca de melhores propostas de trabalho (Bourdieu, 1997 e Piore, 1975, apud Stuth & Jahn, 2019).

As taxas de desemprego juvenil, segundo o relatório “*Non-Standard Employment Around the World*”, produzido pela OIT (2016), variam entre o dobro ou o triplo das taxas entre a dos adultos na faixa dos 30 ou 40 anos. Mas, para entender o problema, não basta apenas olhar para o desemprego. O mesmo estudo aponta que a qualidade da natureza dos empregos também é relevante, assim como suas perspectivas de progresso. O relatório corrobora com a perspectiva de que os jovens são mais propensos a atuar em empregos não padrão, geralmente de qualidade inferior.

Nos países “desenvolvidos”, o emprego dos jovens fora do padrão ainda está ligado a fatores como a transição da escola para o trabalho, falta de ofertas de emprego, falta de experiência, assim como flutuações no mercado de trabalho (OIT, 2016). O gráfico 1 apresenta um recorte Europeu sobre esta realidade.

Gráfico 1: Proporção de grupos etários com empregos atípicos na Europa em 2014⁴

Fonte: OIT (2016, p. 135)

⁴ Para se compreender a tabela, deve-se levar em conta que o seu criador incluiu os jovens de 15-24 anos em vermelho com o gráfico voltado para cima apenas para ‘realçar’ esta faixa etária; ou seja, não é preciso levar em conta a ‘linha horizontal’ que divide as faixas etárias embaixo ou acima.

Percebe-se que a Áustria é o país com o maior número de jovens na faixa etária de 15-24 anos alocados em empregos atípicos, com cerca de 40%; e é também o país com a segunda faixa etária⁵ (em laranja, dos 25-54 anos) com mais empregos não padrão: respectivamente pouco mais de 30% da população. Interessante notar que países ao Sul da Europa, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, tiveram baixos números de empregos atípicos neste estudo de 2014, variando entre pouco menos de 10% no caso da Grécia e algo próximo aos 15% no caso da Itália, para a população mais jovem (dos 15 aos 24 anos). O país com menos jovens em empregos deste tipo seria o Chipre, seguido de Portugal; já os países com os números mais elevados (acima de 30% para a faixa etária mais jovial) são Áustria e a Alemanha.

O mesmo estudo faz alguns apontamentos do porquê teriam a Áustria, Alemanha e Dinamarca números tão elevados de jovens em situação de empregos atípicos: há uma relação com programas de aprendizado aliados à educação formal, tais como os estágios e as bolsas de pesquisa e extensão, por exemplo. Ou seja, educação e treinamento profissional são as principais razões apontadas para estes empregos temporários entre a faixa etária mais jovem. Isso reforça o que já foi afirmado antes: o trabalho atípico não necessariamente constitui o mesmo que trabalho precário. E a dificuldade de separá-los e delimitar conceitos demanda uma certa complexidade, sendo necessário um olhar mais aprofundado no indivíduo ou grupo de indivíduos de acordo com cada situação.

Na Dinamarca, por exemplo, há políticas sociais de educação formal que buscam conduzir a relações de trabalho estáveis (OIT, 2016). As práticas de estágio, conforme destaca este estudo da OIT, são relevantes para a inserção sustentada do estudante no mundo do trabalho, ao integrar isso ao currículo do jovem. Todavia, podem ocorrer práticas abusivas de emprego disfarçado de estágio, que não serviriam como uma alavanca para um emprego real, mas sim contribuiria para perpetuar a insegurança no emprego. Em outros países, como Eslovênia, Finlândia e Suécia, muitos dos jovens inquiridos afirmaram que não buscavam um emprego a tempo integral, pois ainda estavam estudando e, portanto, preferiam pelo trabalho a tempo parcial (OIT, 2016). O gráfico 2 expõe as razões pelas quais os jovens europeus estariam em situações temporárias de emprego.

⁵ Vale uma reflexão sobre a divisão das faixas etárias: seria interessante se a pesquisa da OIT dividisse a segunda faixa etária (dos 25 aos 54 anos) em duas, para poder estratificar melhor o fenômeno.

Gráfico 2 – Principais motivos para trabalhadores de 15 a 24 anos estarem em empregos temporários na Europa em 2014

Fonte: Eurostat (2015)

Vê-se que, infelizmente, na maioria dos países europeus os desafios aparecem quando os jovens permanecem nesses tipos de empregos atípicos pelo fato de não encontrar um emprego permanente. Os casos mais graves, em que 70% ou mais dos jovens estão em trabalhos temporários por dificuldades de empregabilidade, se referem a Portugal, Espanha, Eslováquia, República Tcheca e Grécia.

Além disso, é necessário perceber as novas precariedades que surgem na sociedade contemporânea associadas ao desenvolvimento tecnológico e aos novos processos de produção e organização das empresas com as quais os jovens estão acessando o mundo do trabalho.

Por ser um fenômeno contemporâneo, é difícil ainda contabilizar e estimar os efeitos que os processos de digitalização da economia têm e terão sobre o emprego. O que podemos suspeitar é que novos modelos de negócios são promovidos no ambiente digital (e.g. trabalhos em plataformas digitais por meio de aplicativos para telemóveis com contratos zero-hora, pagamentos condicionados à demanda etc.) muitas vezes associados a um modelo de trabalho por conta própria, ou vinculado à prazo por projeto/tarefas, estão fazendo crescer o número de trabalhos atípicos com os quais os jovens têm seus primeiros contatos com o mundo do trabalho (López, 2018). Paralelamente, o ambiente digital pode promover uma diversidade de locais de trabalho (especialmente para os prestadores de serviços que utilizam EP para ofertar seus trabalhos e motoristas de aplicativos), instabilidade de horários de trabalho, mantendo novas formas de controle (muitas vezes automatizadas e baseadas em algoritmos de inteligência artificial).

3. As Novas Tecnologias, a Flexibilização da Produção e a Precarização do Trabalho

A proliferação de tecnologias e aplicativos para telemóveis faz surgir novos modelos de negócio, como o caso das EP de entregas, de transporte de passageiros, de hospedagem, de oferta de prestação serviços diversos via websites etc., trazendo à luz novos formatos de trabalho baseados em pagamento por unidade de serviço prestado. Tais modelos de negócio fazem parte do que, em

inglês, é popularmente conhecido como “*gig economy*”⁶, e em português é, muitas vezes, mencionado como ‘uberização’ do trabalho. Esses trabalhos caracterizam-se por pagamentos atrelados em relação à demanda, sem contratos com horas pré-estabelecidas ou valores mínimos para pagamentos conforme o tempo alocado do trabalhador à disposição da empresa (Chan & Humphreys, 2018; Stanford, 2017). Segundo os autores, tanto os prestadores de serviço e os consumidores são considerados usuários, o que as permite a elas distanciar-se da relação típica de emprego. Ao invés do empregado, utiliza-se o termo o “parceiro”. A expansão deste novo formato expõe o trabalhador a mais desigualdade e precariedade, tendo em vista a sazonalidade da demanda e a falta de garantias mínimas para a sua proteção (Stanford, 2017).

Enquanto alguns autores defendem este novo formato, amparados muitas vezes em um discurso neoliberal (pró-empresa, voltado a reduzir custos e aumentar lucros, à produtividade e flexibilidade) outros temem suas consequências para a estabilidade e qualidade do trabalho - mas a maioria vê esse contexto, impulsionado pela tecnologia, como inevitável.

Um estudo da Comissão Europeia (2016) demonstrou que as EP atraem mais jovens que vivem em áreas de maior densidade urbana. Entre estes indivíduos, há uma probabilidade de 63% de terem conhecimento sobre o trabalho nestas plataformas em relação às faixas etárias maiores, e pelo menos 32% já utilizou o serviço de plataformas (como consumidor ou prestador de serviços) ao menos uma vez.

Preocupa a Churchill, Ravn, & Craig (2019), ao refletir sobre o caso das economias liberais anglo-saxãs, abordando com mais enfoque o caso da Austrália, o fato de que as gerações mais jovens tenham seus primeiros contatos com o mundo do emprego numa sociedade em que o emprego é cada vez mais substituído por trabalhos atípicos, altamente casuais, segregados em tarefas com pagamentos por entregas, contratualizados no formato da *gig economy*, sem segurança e estabilidade. Isso vem causando um efeito negativo em suas vidas, cada vez mais perturbadas e marcadas pela instabilidade devido a estas mudanças sociais (Churchill, Ravn, & Craig, 2019). Cabe questionar: ao adentrar no mundo do trabalho desta forma, como se daria o processo de crescimento profissional deste indivíduo? É preciso também refletir sobre as implicações da internalização desta nova realidade na mente destes novos trabalhadores no longo prazo, pois é possível que eles tendam a perceber o trabalho atípico como sendo o padrão, e a excessão seria o emprego tradicional.

Já Bauman (2017) mencionou que os recém chegados a vida adulta veem suas expectativas de trabalho sendo reduzidas, causando uma desesperança em relação ao futuro profissional. As condições para esta nova geração seriam piores do que as da geração do Pós Segunda-Gerra Mundial e parecem gerar uma normalidade para este novo mundo. É possível que estes jovens sejam os primeiros que não experimentarão a mobilidade ascendente, inviabilizando as chances melhorar suas condições de vida em reação a geração de seus pais (Bauman, 2017).

⁶ A denominação tem sua origem histórica termo “*gig*” que se atribuía aos músicos de Jazz que nos anos 20 saltavam de bar em bar nas ruas de Chicago à procura de trabalho. O termo tem sido amplamente utilizado na língua inglesa para denominar um mercado de trabalho caracterizado pela prevalência de contratos de curto prazo ou trabalho *freelance*, em oposição a empregos permanentes (Harrison, 2017).

Sob uma perspectiva histórico-teórica sobre a expansão do trabalho digitalmente mediada, há de se compreender melhor a gama de forças (tecnológicas, econômicas e sociopolíticas). Stanford (2017), por exemplo, defende a tese de que 'não' há uma inovação em relação à períodos anteriores do capitalismo, mas sim um retrocesso na relação ao conceito de emprego. Zysman e Kenney (2016) veem a questão sob a perspectiva da revolução digital como uma impulsionadora de mudanças e discutem quais serão seus impactos e dilemas:

Isso leva a uma questão básica. São os trabalhadores um ativo a ser apoiado e desenvolvido? Neste caso, o principal desafio é imaginar e investir em ferramentas para fazer com que eles sejam mais produtivos e efetivos, ou seja, a potencialização da inteligência do trabalhador. Ou, por outro lado, seriam os trabalhadores simplesmente um custo a ser reduzido, um inconveniente a ser, talvez, eliminado? (p. 17, tradução própria)

Esses 'novos' trabalhos, de acordo com Stanford (2017) têm em sua gênese a precariedade: as EP arregimentam seus trabalhadores como independentes, empreendedores, autônomos, ou parceiros, ao invés de empregados; e isso ocorre por razões meramente econômicas. Ou seja, a redução do custo com o pagamento de direitos e benefícios sociais reflete-se na elevação dos lucros dessas empresas. Evadem, segundo o autor, as normas regulamentares que se aplicam ao emprego (como salário mínimo, pensões, férias etc.) e os encargos sociais pagos ao Estado. Além disso, ainda transferem os riscos de flutuações de demanda diretamente para os seus "parceiros". Um exemplo disso são os contratos sem horas fixadas (zero-hora) e sem pagamentos garantidos, em que, por exemplo, o trabalhador liga o telemóvel e fica aguardando a demanda, dependendo exclusivamente da sorte.

O trabalho em EP é composto por cinco grandes características que são, segundo Stanford (2017): a) o trabalho é realizado sob demanda; b) o pagamento é realizado por unidade (ou peça, ou entrega); c) os produtores devem fornecer seus próprios equipamentos; d) a plataforma é um intermediário, o que significa uma relação triangular entre produtor e utilizador final; e e) é utilizada alguma ferramenta digital para intermediar, supervisionar, facilitar a entrega e o pagamento. E essas práticas não teriam nada de novo, sendo tão antigas quanto o capitalismo, talvez até mais, segundo defende o autor; apenas a última é nova. Stanford (2017) exemplifica esse argumento da seguinte forma:

(...) por exemplo, o sistema de distribuição do trabalho e subcontratação comum na Europa no início da história do capitalismo mercantil. Ele fornece um bom exemplo histórico da aplicação de longa data de várias estratégias de trabalho flexíveis e subcontratados que se tornaram novamente comum em empresas digitais modernas. Neste sistema (...) um comerciante distribuía as tarefas de produção para trabalhadores remunerados, fornecendo matérias-primas e suprimentos necessários. Foi especialmente difundido na fabricação de têxteis, vestuário, calçado, talheres, pequenos móveis e outros bens de consumo simples. Os produtores realizavam o trabalho em suas próprias casas, usando equipamentos simples, que eles possuíam. Mas a entrega de seu trabalho era propriedade do capitalista comerciante que forneceu os materiais iniciais; os produtores estavam envolvidos apenas para realizar um trabalho de agregação de valor incremental em tais materiais. Seu trabalho era pago por unidade ou lote, ocorrendo após o trabalhador entregar o produto acabado. Não havia promessa de recontrato para exercer outro lote de produção. (p. 385, tradução própria).

Todavia, Zysman e Kenney (2016) creem que a atuação pública poderá definir uma estratégia para bons empregos na era digital: as mudanças radicais trazidas pelas plataformas digitais irão levar a debates sobre o papel do Estado, a regulamentação econômica e de proteção social do trabalhador. Eles colocam a política como uma questão central sobre que mundo que iremos criar na era digital, enfatizando a governança privada e a responsabilidade pública. Olhando sob esta perspectiva, há

ainda esperança em encontrar algum tipo de equilíbrio entre o mercado das plataformas digitais ante o dilema da proteção social das pessoas que nelas trabalham.

4. As Questões Legais e a Demanda por Representação Coletiva

Sobre esfera legal e judicial, existem ainda muitas lacunas a serem preenchidas. Analisando especificamente as problemáticas envolvendo os sindicatos e o direito à representação coletiva no caso das EP de entrega de alimentos, podemos mencionar algumas decisões judiciais em diferentes países para exemplificar a questão.

Recentemente, trabalhadores da empresa Deliveroo, uma multinacional de entrega de alimentos sediada na Inglaterra, perderam, na Suprema Corte do Reino Unido, um processo movido com o suporte da sindicato de trabalhadores autônomos '*Independent Workers' Union of Great Britain*' (IWGB), que pedia o direito de eles terem seus contratos negociados por intermédio de sindicatos (Butler, 2018). Por se tratar do mesmo modelo de negócios, esse entendimento poderia estendido como um precedente para as demais empresas deste segmento em futuros processos judiciais desta natureza, o que inviabilizaria a representação sindical para a negociação coletiva do contrato de trabalho desta categoria no Reino Unido. Ao comentar a decisão da Suprema Corte, o Secretário Geral da IWGB, Jason Moyer-Lee disse que:

O julgamento de hoje é terrível, não apenas em termos do que significa para os pilotos da Deliveroo mal remunerados, mas também em termos de entendimento da convenção europeia sobre direitos humanos. Os trabalhadores da Deliveroo deveriam ter acesso aos direitos básicos dos trabalhadores, bem como à capacidade de serem representados pelos sindicatos para negociar salários e termos e condições (apud Lomas, 2018, 8º parágrafo, tradução própria).

Já a Deliveroo enviou uma nota informando que isso foi “uma vitória para os trabalhadores que sempre disseram a flexibilidade de escolher quando e onde trabalham, o que vem com o trabalho autônomo, é a razão número um para escolher trabalhar com a Deliveroo” (Butler, 2018, 10º parágrafo, tradução própria).

Mesmo não contando com poder formal para a negociação coletiva do contrato de trabalho, muitos sindicatos têm sido criados em diversos países. Fritze & Misoczky (2018) consideram que, em 2015, Seattle foi a primeira cidade nos Estados Unidos a legalizar a sindicalização dos motoristas de aplicativo. Segundo os autores, a partir disso, surgiu a *APP-Based Drivers Association* – ABDA. “A ABDA enfrentou, desde o princípio, forte resistência das EP. Por exemplo, “A Uber move ação junto à Câmara de Comércio dos Estados Unidos com o intuito de anular a lei de Seattle, por considerar uma violação antitruste”, (Fritze & Misoczky, 2018, p. 1.748). Por meio de uma pesquisa preliminar em mecanismos de pesquisa da internet e em grupos de redes sociais online, que agregam esta categoria de trabalhadores, percebe-se que existem várias demandas por direitos trabalhistas reivindicadas pelos trabalhadores com o suporte de sindicatos tramitando na esfera judicial-legal.

Somada a dificuldade de representatividade sindical, há de se destacar também uma resistência do próprio trabalhador em querer ser representado sindicalmente. Nesse contexto, Fritze & Misoczky (2018) afirmam que alguns trabalhadores, especialmente os mais ‘jovens’, ao serem seduzidos pelo discurso das empresas em prol de autonomia e flexibilidade, revelam dimensões de fetichismo e alienação. Assim como a formação de um contingente de reserva (já mencionado anteriormente neste

trabalho), a alienação e o fetichismo são concepções trazidas da obra de Karl Marx, e que parecem fazer bastante sentido considerando a abordagem do modelo de negócios das EP. O fetichismo ocorre quando se encobrem as relações entre os seres humanos, a relação social assume assim forma de uma mera relação de troca, não-humana, mas sim entre coisas (Fritze & Misoczky, 2018).

Todavia, algumas decisões judiciais foram ao encontro das demandas dos trabalhadores. Por exemplo, no início de 2020 outra decisão, também envolvendo a empresa Deliveroo, porém desta vez proferida pela Suprema Corte de Madri, proferiu que estes trabalhadores são ‘falsos autônomos’ (Cano, 2020). Segundo o mesmo autor da matéria jornalística, a decisão seguiu o mesmo entendimento de outra decisão proferida em 2019, daquela vez contra a empresa Glovo, outra multinacional na área de entregas de alimentos, com sede na Espanha. As decisões tiveram em comum o fato reconhecer esses trabalhadores como empregados em uma relação típica de emprego, e não como trabalhadores independentes.

Da mesma forma, em 2018, a Foodora, multinacional alemã, perdeu na Austrália um processo movido por trabalhadores e com o suporte do sindicato dos trabalhadores dos transportes (*Transport Workers Union - TWU*). Da mesma forma que o entendimento madrileno, estes trabalhadores foram considerados empregados. Entre os aspectos considerados na decisão estavam o fato de que a empresa exercia uma relação de direta de subordinação com os trabalhadores, utilizando de intensas ferramentas de controle, criando mecanismos que obrigavam ao cumprimento de turnos sem garantias de pagamento (que, se não cumpridos, implicavam em penalidades) e ameaçando ou punindo os trabalhadores que participavam de protestos ou entrevistas (Chau, 2019).

Dadas as situações que levaram aos processos e, por consequência, às decisões judiciais, é importante entender que a ausência de legislações sobre o tema, que considerem o aspecto trabalhista (e não meramente a regulamentação na esfera mercadológica, que é o que usualmente ocorre) ocasionam a diferentes entendimentos legais. Essa ausência de uma clareza legislativo-jurisdicional contribui para expor este trabalhador a uma maior precariedade e vulnerabilidade em sua vida laboral.

Conclusões

Diante do que foi abordado, cabe destacar que, dentre as dimensões da precarização do trabalho juvenil (o que não se limita apenas a esta faixa etária) o discurso em prol da ‘flexibilização’, tão exaltada pelas EP como uma grande inovação no mercado de trabalho, encontra-se amparado pelo ressurgimento do liberalismo econômico e político. Assim, ao utilizar da retórica da melhoria da qualidade dos serviços, da queda de preços ao consumidor e da promoção de um trabalhador autônomo, esse modelo de negócios oculta a deterioração das condições de trabalho a partir de pseudogarantias, como maior liberdade e flexibilidade, supostamente oportunizadas aos trabalhadores.

Seriam esses trabalhos fundamentalmente atípicos e sua expansão deu-se, sobretudo, a partir das economias anglo-saxãs e suas estruturas reguladoras pautadas no discurso neoliberal. Ressurgiram então anomalias, que caracterizam a alta transferência do risco para o trabalhador,

como os contratos sem hora estabelecida dependentes da sorte (flutuação da demanda) e com turnos irregulares, a eliminação de regras sobre despedimentos e indenizações, a ausência de proteção representativo-coletiva, a possibilidade de ter uma remuneração abaixo daquilo estipulado como salário mínimo, o uso de equipamentos do próprio trabalhador, a falta de seguros e planos de pensão, entre tantos outros aspectos que trazem em sua gênese a precarização do trabalho.

Não é possível separar as dimensões da precarização sem compreender o modelo de negócios destas EP: ao se caracterizar como meras intermediadoras digitais, entre trabalhadores e consumidores, promovendo a infraestrutura necessária ao trabalho (ainda que virtual), distanciam-se da relação típica de emprego. Nesse contexto, as promessas de uma maior autonomia, flexibilidade e liberdade dissimulam formas de controle, vigilância e gerenciamento, ou seja, aquilo que é celebrado como a vantagem deste trabalho levanta dúvidas e críticas.

E a faixa etária jovial, que é a mais afetada pelo desemprego (o que também pode ser percebido como a redução da relação de emprego tradicional, ou substituição destes por trabalhos atípicos) parece ser mais suscetível a assimilar este discurso em prol da liberdade e flexibilidade. Como consequência, tem suas possibilidades de inserção e ascensão profissional limitadas, sendo mais suscetíveis a adentrar no mundo do trabalho a partir de destes “novos” arranjos de trabalho.

Para compreender melhor as dimensões da precarização do trabalho juvenil praticado no contexto das EP de entrega faz-se necessário a realização de novos estudos. Por exemplo, perceber como se dá a operação dos sindicatos ou outras entidades representativas para proteção destes trabalhadores, ou ainda compreender a dinâmica das decisões no âmbito judicial e legal e os diversos entendimentos das cortes e instituições governamentais sobre a problemática envolvendo a questão do vínculo empregatício versus o entendimento sobre trabalho autônomo. Além disso, seria relevante buscar alternativas para a promoção da dignidade no futuro do trabalho digitalmente intermediado, e analisá-las academicamente. Neste sentido, por exemplo, o recente surgimento de cooperativas de trabalhadores em formato de plataformas digitais (pautadas nos ideais associativistas da economia social e solidária), em contraposição ao modelo capitalista das EP, parece ser uma proposta proeminente para análise.

Referências

- Bauman, Z. (2017). *Chronicle of Crisis: 2011–2016*. London: Social Europe.
- Broughton, A., Biletta, I., & Kullander, M. (2010). *Flexible forms of work: 'very atypical' contractual arrangements*. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/flexible-forms-of-work-very-atypical-contractual-arrangements
- Butler, S. (2018). *Deliveroo riders lose high court battle to gain union recognition*. Acesso em 2019 de Nov de 02, disponível em The Guardian: <https://www.theguardian.com/business/2018/dec/05/deliveroo-riders-lose-high-court-battle-gain-union-recognition>
- Cano, F. (23 de Jan de 2020). *Varapalo judicial para Deliveroo: el TSJM le obliga a contratar a 532 'riders' falsos autónomos*. Fonte: Observatório Digital: www.elespanol.com/invertia/observatorios/digital/20200123/varapalo-judicial-deliveroo-tsjm-obliga-contratar-autonomos/461954738_0.html
- Carmo, R. M., & Matias, A. R. (2019). As dimensões existenciais da precariedade: jovens trabalhadores e os seus modos de vida. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 118, 53-79. doi:<https://doi.org/10.4000/rccs.8502>
- Castelhano, T. A. (2010). Flexigurança em Portugal: que compatibilidade? *Dissertação de Mestrado em Economia e Políticas Públicas*. Lisboa: ISCTE-IUL. Fonte: <http://hdl.handle.net/10071/12333>
- CE. (2016). *The use of collaborative platforms*. Flash Eurobarometer, Comissão Europeia, Survey requested by the European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs and co-ordinated by the Directorate-General for Communication. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em http://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2112_438_ENG
- Chan, N. K., & Humphreys, L. (2018). Mediatization of Social Space and the Case of Uber Drivers. *COGITATIO*, 6(2), 29-38. doi:<http://dx.doi.org/10.17645/mac.v6i2.1316>
- Chau, D. (2019). *Foodora owes \$8 million to former delivery workers, who will only receive 29 cents in the dollar*. Acesso em 08 de Dez de 2019, disponível em ABC News Australia: <https://www.abc.net.au/news/2019-05-10/foodora-owes-millions-unpaid-workers/11100380>
- Churchill, B., Ravn, S., & Craig, L. (2019). Gendered and generational inequalities in the gig economy era. *Journal of Sociology*, 55(4), 627-636. doi:<https://doi.org/10.1177/1440783319893754>
- Constantino, R. (Nov de 2018). *Empresas Plataforma*. Acesso em Jun de 2020, disponível em Instituto Millenium: www.institutomillennium.org.br/empresa-plataforma/
- Diogo, F. (2012a). Precariedade laboral em situação de pobreza: contributos para uma tipologia. *VII Congresso Português de Sociologia, Sociedade, Crise e Reconfigurações*. Porto: Universidade do Porto. Acesso em 18 de Abr de 2020, disponível em <http://hdl.handle.net/10400.3/2714>
- Diogo, F. (26 de Out de 2012b). Precariedade no emprego em Portugal e desigualdades sociais: alguns contributos. *Observatório das Desigualdades*. Acesso em 23 de Abr de 2020, disponível em Repositório da Universidade dos Açores: <http://hdl.handle.net/10400.3/2722>
- Drahokoupil, J., & Fabo, B. (14 de Jul de 2016). The platform economy and the disruption of the employment relationship. *ETUI Policy Brief - European Economic, Employment and Social Policy*. doi:<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2809517>
- Duell, E. (2004). *Defining and assessing precarious employment in Europe: a review of main studies and surveys*. ESOPE Project, financed by the European Commission. Munich: Economix Research & Consulting. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em <https://economix.org/a55ets/publications/1900-2018/ECONOMIXanalysis-precarious-employment-Europe.pdf>
- Edwards, R. (1979). *Contested terrain: the transformation of the workplace in the twentieth century*. Nova York: Basic Books.

- Eurostat. (2015). *Being young in Europe today*. European Labour Force Survey. Acesso em 23 de Abr de 2020, disponível em https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today
- Fleming, P. (2017). The Human Capital Hoax: Work, Debt and Insecurity in the Era of Uberization. *Organization Studies*, 38(5), 691–709. doi:doi.org/10.1177/0170840616686129
- Frade, C., Darmon, I., & Laparra, M. (2004). *Precarious employment in Europe: a comparative study of Labour market related risk in flexible economies - Final report*. ESOPE Project, Universidad Pública de Navarra. Acesso em 15 de Abr de 2020, disponível em <https://cordis.europa.eu/project/id/HPSE-CT-2001-00075/reporting>
- Fritze, F. M., & Misoczky, M. C. (2018). O fetiche das empresas-aplicativo. Em *Nuevas formas de organización y trabajo : Latinoamérica frente a los actuales desafíos económicos, sociales y medioambientales* (pp. Cap. 172, pp. 1745-1757). Santiago, Chile. : Red Pilares. Acesso em 03 de Dez de 2019, disponível em <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/193857>
- Harrison, J. (6 de Dez de 2017). *How The Gig Economy Can Benefit Boomers*. Acesso em 12 de Dez de 2019, disponível em Huffpost: <https://goo.gl/dsBBXX>
- Kalleberg, A. L. (2009a). Precarious work, insecure workers: employment relations in transition. *American Sociological Review*, 74. doi:<https://doi.org/10.1177/000312240907400101>
- Kalleberg, A. L. (Fev de 2009b). The growth of precarious work: a global challenge. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 24(69), 21-31. doi:<https://doi.org/10.1590/S0102-69092009000100002>
- Kalleberg, A. L. (2018). *Precarious Lives: Job Insecurity and Well-being in Rich Democratic Countries*. London: Polity.
- Kovács, I. (2004). Emprego flexível em Portugal. *Sociologias*, ano 6, nº 12, 32-67. doi:<https://doi.org/10.1590/S1517-45222004000200003>
- Kovács, I. (2005). *Flexibilidade de emprego: riscos e oportunidades*. Lisboa: Celta.
- Lomas, N. (2018). *Union's human rights challenge to Deliveroo dismissed by UK High Court*. Acesso em 04 de Dez de 2019, disponível em Tech Crunch: <https://techcrunch.com/2018/12/05/unions-human-rights-challenge-to-deliveroo-dismissed-by-uk-high-court/>
- López, E. S. (2018). Jóvenes, crisis y precariedad laboral: una relación demasiado larga y estrecha. *ENCrucIJADAS: Revista Crítica de Ciencias Sociales vol. 18*. Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em www.encrucijadas.org/index.php/ojs/article/view/431
- Matthews, J. T. (2017). Beyond 'Collaborative Economy' Discourse: Present, Past and Potential of Digital Intermediation Platforms. In: *Graham J. & Gandini A, Collaborative Production in the Creative Industries*. London: University of Westminster Press. doi:10.16997/book4.c
- OECD. (2019). *Organisation for Economic Co-operation and Development. Society at a Glance 2019: OECD SOCIAL INDICATORS*. Paris: OECD Publications. doi:https://doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en
- OIT. (2012). *From precarious work to decent work: outcome document to the workers' symposium on policies and regulations to combat precarious employment*. Genebra: Organização Internacional do Trabalho. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/meetingdocument/wcms_179787.pdf
- OIT. (2016). *Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects*. Geneva: International Labour Office. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_534326
- OIT. (May de 2017). *Info Stories*. Acesso em 22 de Abr de 2020, disponível em [The rising tide of non-standard employment: www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/Non-Standard-Employment#intro](http://www.ilo.org/infostories/Stories/Employment/Non-Standard-Employment#intro)
- Oliveira, L., Carvalho, H., & Veloso, L. (2011). Formas atípicas de emprego juvenil na União Europeia. *Sociologia, Problemas e Práticas*. nº 66, 27-48. Acesso em 18 de Abr de 2020, disponível em <http://hdl.handle.net/10071/3069>
- Olsen, M. B. (5 de Dez de 2018). *Blow for gig economy workers as Deliveroo riders lose battle for rights*. Acesso em 10 de Abr de 2020, disponível em METRO NEWS: <https://metro.co.uk/2018/12/05/blow-gig-economy-workers-deliveroo-riders-lose-battle-rights-8210877/>

- Origo, F., & Pagani, L. (Jun de 2008). Flexicurity and workers well-being in Europe: is temporary employment always bad? *Working Papers 141, Department of Economics, University of Milano-Bicocca*. Acesso em 22 de Mai de 2020, disponível em <http://ideas.repec.org/p/mib/wpaper/141.html>
- Rodgers, G., & Rodgers, J. (1989). *Precarious jobs in labour market regulation: the growth of atypical employment in western Europe*. Brussels: International Institute for Labour Studies. Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em www.researchgate.net/publication/43604402_Precarious_Jobs_in_Labour_Market_Regulation_The_Growth_of_Atypical_Employment_in_Western_Europe
- Scholz, T. (2016). *Cooperativismo de Plataforma: contestando a economia do compartilhamento corporativa*. São Paulo: Elefante.
- Stanford, J. (3 de Set de 2017). The resurgence of gig work: Historical and theoretical perspectives. Australia. *The Economic and Labour Relations Review - ELRR, Vol. 28(3)* , pp. 382-401. doi:10.1177/103504617724303
- Stuth, S., & Jahn, K. (2019). Young, successful, precarious? Precariousness at the entry stage of employment careers in Germany. *Journal of Youth Studies*. doi:<https://doi.org/10.1080/13676261.2019.1636945>
- Vercellone, C., Brancaccio, F., Giuliani, A., Puletti, F., Rocchi, G., & Vattimo, P. (2018). *Data driven disruptive commons-based models*. Barcelona: DECODE: DEcentralised Citizens Owned Data Ecosystem. Project which received fundin from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme. Acesso em 12 de Abr de 2020, disponível em <https://decodeproject.eu/publications/data-driven-disruptive-commons-based-models-0>
- Yonatany, M. (2017). Platforms, ecosystems, and the internationalization of highly digitized organizations. *Journal of Organization Design, 6*. doi:10.1186/s41469-017-0012-3
- Zysman, J., & Kenney, M. (17 de Oct de 2016). *The Next Phase in the Digital Revolution: Platforms, Abundant Computing, Growth and Employment*. Finland: Research Institute of the Finnish Economy - ETLA Reports. doi:<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3173550>